

CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE: A PERSONAGEM FEMININA MACABÉA EM *A HORA DA ESTRELA*, DE CLARICE LISPECTOR

 DOI: 10.5281/zenodo.6969885

Sabrina de Paiva Bento Queiroz

Mestranda em Texto Literário, Graduada em Letras-Português, e-mail:

sabrinacapuern@gmail.com

Clarice Calista Dutra

Mestranda em Texto Literário, Graduada em Letras-Português, e-mail: [clarice-](mailto:clarice-calista@hotmail.com)

calista@hotmail.com

Talia Cristiane Elias Brito

Mestranda em Texto Literário, Graduada em Letras-Português, e-mail:

taliacristianealiasbrito@gmail.com

RESUMO

O presente trabalho visa analisar como a identidade da personagem Macabeia é construída dentro do livro *A Hora da Estrela* (1998), escrito por Clarice Lispector. Macabéa é uma retirante, que se desloca de sua terra natal para ir em busca de emprego na capital do Rio de Janeiro. Na narrativa, sua identidade é afetada pelos personagens que contracenam com ela, a saber: Olímpio, seu namorado; Glória, sua colega de trabalho. Partindo por um viés qualitativo, de cunho bibliográfico, o estudo recorrerá a teóricos que discorram sobre a identidade dentro de um escopo pós-moderno, tendo em vista que esse livro faz parte de um processo de transição entre o que se tem por moderno e pós. Nesse sentido, nos serviremos das teorias Guidin (1994) comentários acerca da escrita clariciana, Hall (2006), Giddens (1991,2002) quanto à identidade e Agamben (2002) com o conceito de sobrevida e *vida nua*. Tal pesquisa fomenta a necessidade de se fazer ciência para problematizarmos a condição da mulher retirante em/na sociedade, diante dos riscos da modernidade. Como resultado apontamos para algo muito recorrente: a construção identitária de Macabéa se dá por meio da exclusão, da marginalização, da subalternização admitida. Essa percepção foi possível por meio da/pela voz do narrador Rodrigo S. M e das relações no qual evidencia uma personagem incapaz de falar por si mesma, estando inserida num contexto precário.

Palavras-chave: Macabéa. Construção. Identidade. Personagem Feminina.

PALAVRAS INTRODUTÓRIAS

Os estudos sobre identidade na pós-modernidade apontam para um ser fragmentado, visto não mais como um indivíduo homogêneo como apontavam as teorias modernas. Nesse sentido, o sujeito pós-moderno pode abraçar ou não suas incoerências e contradições. Partindo disso, o objetivo principal do trabalho é analisar a construção da identidade de Macabéa, personagem principal em *A Hora da Estrela*, de Clarice Lispector.

A hora da estrela (1998) é o último texto revisado e publicado ainda em vida pela escritora Clarice Lispector. Além desse, escrevia também *Um sopro de Vida (pulsações)*, sendo este publicado após o seu falecimento. Macabéa é uma nordestina pobre e semianalfabeta muito diferente das demais personagens construídas por Clarice. A protagonista de *A hora da estrela* não possui laços familiares, vive de maneira solitária, tendo o mínimo do mínimo para sobreviver na cidade do Rio de Janeiro. Órfã de pai e mãe foi criada por uma tia que a tratava muito mal, a única parente veio a falecer alguns anos depois.

Depois de muito *pano pra manga*, Macabéa chega ao Rio de Janeiro. Passa a morar na rua do Acre em uma pensão muito humilde, dividindo o quarto com quatro meninas. Há um fato curioso, pois todas essas chamavam-se Maria acrescentando apenas mais um outro nome e sobrenome; duas Maria, Uma da Penha, outra Aparecida e a última José. Todas elas trabalhavam nas lojas Americanas como balconistas.

A protagonista nos remete aos retirantes que saem de seu estado em busca de algo melhor na cidade grande, porém se depara com uma realidade muito aquém do que se imagina(va). O emprego que consegue é de datilógrafa em um escritório pequeno, com baixo salário. No espaço se tem a parte do chefe e no outro a sala das funcionárias composta por ela e Glória. O oposto de Macabéa, tendo em vista que era desinibida e possuía uma condição favorável quando compara a nordestina.

Outro detalhe importante é a estrutura que compõe a obra a partir de três eixos narrativos ocorrendo de maneira simultânea, isso torna o enredo fragmentado e acarreta na quebra tradicional da construção linear. A primeira parte se dá pelo relato de Rodrigo S.M narrador que conta a história de Macabéa; a segunda retrata suas

experiências e o drama existencial em que vive; por fim temos uma característica metalinguística porque vemos o processo de construção do livro.

Em busca de algo mais lateral, a pesquisa se atém, principalmente, nos pressupostos teóricos da identidade, tendo em vista que é algo muito latente na personagem Macabéa. O conceito de identidade foi desenvolvido a partir de três concepções pelo filósofo Hall, a saber: sujeito do iluminismo, sujeito sociólogo e sujeito pós-moderno. O último, por sua vez, nos será útil por estarmos adentrando em uma obra que possui características do sujeito pós-moderno, pertencente a terceira fase do modernismo, constituindo assim, um período de mudança literária para o que se tem por pós-moderno.

Diante disso, o trabalho se justifica pela necessidade de se fazer ciência para pensarmos a condição identitária da mulher em/na sociedade, diante do machismo enraizado na cultura ocidental até os dias de hoje. A pesquisa é qualitativa, de cunho bibliográfico e utilizaremos como arcabouço teórico as teorias de Hall (2006), Giddens (1999,2002), Guidin (1994) e Agamben (2002).

MACABÉA: IDENTIDADE E FRAGMENTAÇÃO DO SUJEITO PÓS-MODERNO EM A HORA DA ESTRELA

De acordo com o filósofo Hall (2006), a identidade se torna recorrente quando o assunto envolve teoria social, pois essa, em um dado momento, foi tida como constante e imutável. No entanto, tal sustentação sobre o mundo social caiu em declínio justamente pelas mudanças, dando então origem a uma crise de identidade.

Diante disso, temos a consequência de um mundo moderno que para Giddens (1999) se trata de um mundo industrializado, levando em conta que não é isso a única dimensão institucional, pois as relações sociais também corroboram. Desse modo, temos identidades descentradas e fragmentadas buscando seu Eu no aqui-agora mesmo estando em crise. Portanto, as mudanças estruturais cada vez mais transformam as identidades pessoas e por vezes abalam a ideia daquilo que temos sobre nós mesmos como "sujeitos integrados", conforme afirma o filósofo Hall (2006):

Esta perda de um "sentido de si" estável é chamada, algumas vezes, de deslocamento ou descentração do sujeito. Esse duplo deslocamento - descentração dos indivíduos tanto de seu lugar no

mundo social e cultural quanto de si mesmos - constitui uma "crise de identidade" para o indivíduo (HALL, 2006, p. 09).

Nesse sentido, as definições sobre conceito de identidade se distinguem, na perspectiva de Hall, a partir de três concepções: sujeito do iluminismo, sendo aquela pessoa a adquirir um status centrado, uníssono, detentor da razão, da consciência, da ação. Permanecendo o mesmo durante sua existência; no sujeito sociológico a identidade é construída por meio das relações com outrem.

Os valores, os conceitos e símbolos passam a ser mediados, ou seja, são moldados de acordo com essas esferas; sujeito pós-moderno, no qual nos detemos nesta pesquisa, trata-se de um ser sem atribuições únicas, pois sua identidade é vista mediante um fluxo de movimentação instável formando e se transformando sobretudo quando ocorre as interações com os sistemas culturais dos quais se faz parte.

Mediante esse breve resumo sobre o conceito de identidade, esta seção se debruça em observar como se constitui o sujeito e suas identidades diante dessa modernidade, pois é por meio disso que analisaremos a construção da personagem Macabéa, foco principal dessa pesquisa. Diante disso, quando pensamos em modernidade não podemos esquecer do conceito de risco descrito por Giddens (2002).

De modo que também temos a exclusão, discriminação, marginalização "afastando a possibilidade da emancipação, as instituições modernas, ao mesmo tempo criam mecanismos de supressão, e não de realização do eu" (GIDDENS, 2002, p.13). Podemos perceber isso quando Macabéa saí do interior do Nordeste e vai em busca de emprego na "cidade-grande", Rio de Janeiro, indagando quem de fato era ela. Vive à mercê, como afirma o próprio narrador:

Ela nascera com maus antecedentes e agora parecia uma filha de um não sei o quê com ar de se desculpar por ocupar espaço. [...] Essa moça não sabia que ela era o que era, assim como um cachorro não sabe que é cachorro. [...] A única coisa que queria era viver (LISPECTOR, 1998, p. 27).

O perfil traçado de Macabéa nos é dito pelo narrador Rodrigo S. M, no qual evidencia uma identidade precária. Nesse trecho, por exemplo, ele deixa transparecer a não utilidade da personagem. É tanto que temos um teor animalesco, construindo uma personagem sem racionalidade para pensar sobre si mesma. Os estereótipos se

perpetuam no decorrer da narrativa: Macabéa enquanto nordestina, feia, miserável, ignorante, solitária, doente e raquítica caracteriza um quadro pintado de maneira cruel e melancólico.

O recurso inédito de Clarice em sua obra foi justamente a presença desse escritor-narrador escrevendo sobre uma personagem feminina. Além disso, o livro se situa em um limiar entre o romance e o conto, porém o próprio Rodrigo S.M. afirma ser um "relato", um "melodrama", uma "literatura de cordel". Além disso, a escolha por esse tipo de narrador foi justificada pelo fato de que se fosse uma escritora-mulher poderia "lacrimejar piegas" (LISPECTOR, 1998, p. 14). Rodrigo S.M. em outros momentos da narrativa fala de si e se torna também personagem da história.

Nesses aspectos a visão masculina visa criar um distanciamento da própria escritora. Diante disso, podemos problematizar a ironia criada por Clarice em ceder o poder de voz a um autor masculino para construir Macabéa. De acordo com Guidin:

Clarice está discutindo o ponto de vista narrativo em que o olhar do narrador repousa sobre as impressões subjetivas da personagem feminina. Está discutindo, sobretudo, a autoria feminina do texto literário e as condições socioculturais do próprio discurso feminino. (GUIDIN, 1994, p. 33)

Neste livro, Clarice Lispector opta por um jogo intrigante de vozes entre a própria escritora, o narrador-escritor e a personagem. Adentrando um pouco mais na construção da identidade de Macabéa percebemos que o lugar no qual ela está inserida viabiliza ainda mais uma autonegação de si mesma. Não queremos aqui dar voz ao determinismo que prega o meio como a determinação dos fins de alguém, mas problematizarmos o ser que estar e, portanto, subsiste enquanto uma sobrevida mesmo em condições precárias de existência como nos afirma o filósofo Agamben (2002).

Macabéa, representa as *vidas nuas*, em outros dizeres: são brasileiros, retirantes, que saem em busca de novas oportunidades espalhados Brasil afora construindo sua autoidentidade em terras longínquas, nesse eixo Rio-São Paulo que do contrário do que é exposto pelas grandes mídias exalam o amargo cheiro da pobreza, da ignorância e do desamparo. Assim como essa personagem, há milhares de moças espalhadas nos cortiços, a procura de vagas de cama nos quartos de

hospedarias. Trabalhando muito e ganhando pouco. Muitas atrás de balcões; outras sendo mulheres-a-dias (faxineiras) sem se quer notar que são substituíveis.

O próprio início do "melodrama" é paradoxal "Tudo no mundo começou com um sim." (LISPECTOR, 1998, p. 11), pois a personagem principal se depara com vários não, ou seja, uma vida de pura negação. A sua identidade já se rotula aos não tendo em vista que suas características são postas de modo discriminatório. A moça nos é descrita de tal forma: não é bonita, não possui inteligência, não se porta de maneira culta, não... não.. não.

Até seus laços afetivos, sua intimidade tem conotação negativa "ninguém a quer, ela é virgem e inócua, não faz falta a ninguém" (p.13). Inclusive até pelas colegas de quarto Macabéa não despertava interesse algum. Essas achavam-na esquisita, com mal cheiro. Ao analisarmos o texto de Clarice só percebemos uma vez Macabéa se definindo e mesmo assim são falas intercaladas com a do narrador-personagem como podemos observar no trecho a seguir:

E quando acordava? Quando acordava não sabia mais quem era. Só depois é que pensava com satisfação: **sou datilógrafa e virgem, e gosto de Coca-Cola.** Só então vestia-se de si mesma, passava o resto do dia representando com obediência o papel de ser (LISPECTOR, 1998, p. 36, grifo nosso).

Macabéa, nessas poucas palavras, já nos diz muito de si. Ser datilógrafa já lhe colocava em desvantagem, pois para ela não existia cargo mais elevado diante do pouco estudo. Sendo virgem era tida como antiquada para sua época, principalmente, quando comparada a colega de trabalho Glória. Falaremos desta mais adiante, porque também é de suma importância para a construção da protagonista.

A personagem consegue representar de modo ficcional a realidade de pessoas. É um ser social, psicológico, e físico constituída de ações nas quais podem ser movidas pela busca de um objetivo maior, por vezes, com obstáculos para a concretização. Cria-se então um conflito. Elemento crucial para fornecer força dramática à personagem sendo desenvolvido na relação com outros dentro do enredo. Nesse circuito de relacionamentos vale analisar os personagens Glória e Olímpico para corroborar e compreender a identidade de Macabéa. Quando observamos o modo como eles interagem com a protagonista, suas características e forma podemos obter um entendimento maior.

Olímpico era namorado de Macabéa e Glória era sua colega de trabalho, os dois traem a protagonista. A burguesa loira e sensual representa o oposto de Macabéa, pois possuía beleza e formosura padrão imposto pela indústria moderna. Ela era assediada tinha vários namorados, enquanto Macabéa até o que lhe tinha foi tirado. No trecho a seguir podemos perceber isso de forma mais acentuada, pois Glória é construída com um teor superior:

Glória era toda contente consigo mesma: dava-se grande valor. Sabia que tinha o sestro molengole de mulatas, uma pintinha marcada junto da boca, só para dar uma gostosura, e um buço forte que ela oxigenava. (...) Glória tinha um traseiro alegre e fumava cigarro mentolado para manter um hálito bom nos seus beijos intermináveis com olímpico. Ela era muito satisfatona: tinha tudo o que seu pouco anseio lhe dava e havia nela um desafio em que se resumia: “ninguém manda em mim” (LISPECTOR, 1998, p. 64-65)

Por outro lado, temos o personagem Olímpico, pois embora tenha semelhanças é o contraponto de Macabéa, pois consegue se inserir na cidade grande e mesmo ignorante almeja alcançar postos de destaque na sociedade. Mesmo sem dinheiro, a partir de mentiras, ele consegue se legitimar.

Sem uma educação formal utiliza palavras que até os significados desconhece. Em momentos da narrativa Macabéa até questiona, mas ele a retruca de modo grosseiro “É, você não tem solução. Quanto a mim, de tanto me chamarem, eu virei eu. No sertão da Paraíba não há quem não saiba quem é olímpico. E um dia o mundo todo vai saber de mim” (LISPECTOR, 1998, p. 49). Até um nome ele inventa para se apresentar de forma exibida para Macabéa.

Olímpico de Jesus Moreira Chaves sonhava em ser deputado e se exibia com seu dente de ouro. A identidade de Macabéa só é de fato apresentada quando no primeiro encontro com o personagem ela diz seu nome. Como afirma Guidin (1996) “é a partir do ingresso de Olímpico no texto que Macabéa recebe um nome. Seu nome, até então omitido pelo narrador, mesmo balbuciado e esquisito, apresenta-se agora e a identifica” (GUIDIN, 1996, p.43). O namoro entre os dois se dá de maneira fragmentada, uma relação morna e os diálogos por vezes sem um sentido estabelecido entre os dois.

No entanto, é justamente nessas conversas, na tentativa de impressionar Olímpico que Macabéa verbaliza alguma coisa. A jovem, que ouvia diariamente a Rádio Relógio, lança mão das curiosidades que ouvia para puxar assunto. O que

ocasionava em irritação por parte dele, pois esse não conseguia discernir bem e falar uma resposta convincente. O relacionamento dos dois durou pouco tempo, após Macabéa tentar e fracassar manter um diálogo como nos mostra o recorte a seguir:

Olhe, o imperador Carlos Magno era chamado de Carolus! E você sabia que a mosca voa tão depressa que se voasse em linha reta ia passar pelo mundo todo em 28 dias? - Isso é mentira! - Não é não, juro pela minha alma pura que aprendi na Rádio Relógio! - Pois eu não acredito - Quero cair morta neste instante se estou mentindo. Quero que meu pai e minha mãe fiquem no inferno, se estou lhe enganando. - Vai ver que cai mesmo morta. Escuta aqui: você está fingindo que é idiota ou é idiota mesmo? - Não sei bem o que sou, me acho um pouco... de quê?... Quer dizer que não sei bem quem eu sou (LISPECTOR, 1998, p. 55-56).

Nesse recorte podemos perceber mais uma vez que a personagem confirma quem de fato ela acredita ser: um fracasso. Era na companhia de Olímpico que a sua solidão parecia ser amenizada. Macabéa, portanto, é a estrela que não brilha mesmo o título da obra afirmando que é chegada a sua hora. Diante disso quando analisamos a personagem percebemos que ela não possui consciência da sua identidade (“desculpe, mas não acho que sou muito gente” p. 48) e pelas suas limitações as relações estabelecidas se esvai.

Macabéa, então, assume uma espécie de isolamento. Giddens (2002) afirma que a vida é constituída mediante a socialização e a linguagem. A protagonista vai na contramão, pois ela é destituída dessas faculdades, sem perspectivas para o futuro. Os dezenove anos de Macabéa apenas existiu, ela enquanto uma sobrevivida nem se quer pode vivê-los de modo a construir sua identidade, principalmente, ao observarmos as falas do narrador-escritor.

Somente na hora de sua morte ela de fato encontrou quem de fato era como nos mostra o recorte: “Pois na hora da morte a pessoa se torna brilhante estrela de cinema, é o instante de glória de cada um e é quando como no canto coral se ouvem agudos sibilantes” (LISPECTOR, 1998, p. 29). Macabéa, tinha medo até das palavras; sua existência era um presente eterno, pois não se sentia muita coisa; em seu último suspiro afirmou bem pronunciado e nítido “quanto ao futuro” reafirmando que sua identidade poderia ser enfim vista a partir dali sem estereótipos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho buscou analisar o romance *A hora da estrela*, de Clarice Lispector. Nessa obra percebemos traumas que a personagem protagonista sofreu que influenciou significativamente na construção de sua identidade. Além disso, as relações estabelecidas dentro da obra nos remetem a alguém que precisa de um Outro para subsistir, nesse caso, Macabéa só de fato apareceu enquanto sujeito e pronuncia seu nome quando o personagem Olímpico aparece.

Enquanto retirante, a personagem se desloca até o Rio de Janeiro reafirmando as problemáticas de um mundo industrializado e ao mesmo tempo moderno. O lugar em que se encontra só tipifica isso, pois vive de maneira miserável no quarto pequeno de pensão. Diante das relações com Glória e Olímpico Macabéa tenta, embora de maneira frustrada, se integrar. Ainda nessa perspectiva, no romance os clichês são postos para nós como por exemplo a personificação de que o nordestino é ignorante, primitivo e submisso.

Macabéa não consegue falar por si mesma por isso a necessidade de uma voz alheia para falar por e sobre si. No livro as vozes masculinas predominam: Rodrigo S.M., Olímpico e os locutores legitimam a construção de Macabéa, sendo ela incapaz de se opor devido a sua precariedade.

A hora da estrela é o fim das obras de Clarice, porque assim como a personagem de seu livro, a escritora vivia os últimos meses. A morte é perpassada durante todo o livro enquanto um sentimento de impotência devido ao fim eminente e inevitável.

É característico da obra artística as múltiplas possibilidades de interpretações, por vezes opostas. Diante disso, uma mesma obra suscita muitas formas de leituras e interpretações analíticas, inclusive atrelada aos fatores como o tempo e espaço.

Dessa forma, temos em *A hora da estrela* a identidade de uma mulher que devido a conjuntura social vive sem esperar muito futuro de si, pois ela é construída de forma irracional. Precisando a todo instante ligar-se a alguém para validar sua existência.

Referências

AGAMBEN, Giorgio. **Homo Sacer: o poder soberano e a vida nua I**. Tradução de Henrique Burigo. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2002.

GUIDIN, Márcia Lígia. **A hora da estrela: Clarice Lispector**. Roteiro de leitura. São Paulo: Editora Ática, 1994.

GIDDENS, Anthony. **As conseqüências da modernidade**. Tradução de Raul Fliker. São Paulo: Editora Unesp, 1991

GIDDENS, Anthony. **Modernidade e identidade**. Tradução: Plínio Dentzien. Rio de Janeiro: Editora Jorge Zahar, 2002.

HALL, Stuart. **A identidade cultural na pós-modernidade**. Tradução Tomaz Tadeu da Silva e Guacira Lopes Louro. Rio de Janeiro: D&P, 2006

LISPECTOR, Clarice. **A Hora da Estrela**. Rio de Janeiro: Rocco, 1998